

KENP và quá trình tiêu thụ tri thức giữa hai ngày cuối năm âm và dương

Nguyễn Minh Hoàng

Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2025

* * *

Người Việt Nam đón năm mới theo lịch âm, vì vậy ngoài việc đón năm mới theo lịch dương giống nhiều quốc gia khác, Việt Nam còn chào đón năm mới lần hai, thường rơi vào khoảng một tháng sau đó. Trong thời gian này, các hoạt động công việc thường bị chậm lại do khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ lễ tạo ra một “độ ì” đáng kể.

Tuy nhiên, qua số liệu theo dõi KENP, chúng tôi nhận thấy rằng quá trình tiêu thụ tri thức trên thế giới vẫn diễn ra đều đặn. Cụ thể, số KENP đã tăng từ 31,272 vào ngày cuối cùng của lịch dương (31-12-2024) lên gần 44,000 vào ngày cuối cùng của lịch âm (28-01-2025).

KENP vào ngày 27-01-2025

Đáng chú ý, trong quá trình này, lượng KENP của Better Economics for the Earth (BEE) tăng nhanh hơn so với Wild Wise Weird (WWW), tạo ra khoảng cách gần 2,000 KENP. Điều này có thể xuất phát từ sự gia tăng nhu cầu tìm hiểu về mối quan hệ giữa kinh tế và bền vững môi trường, đặc biệt sau khi Donald Trump đắc cử và nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Nhờ sự tiêu thụ tri thức không ngừng nghỉ trên khắp thế giới, chúng tôi đã tiến thêm một bước nhỏ đến mục tiêu trở thành “Triệu phú KENP”.

References

[1] Vuong, Q. H. & Nguyen, M. H. (2024). *Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories*. <https://www.amazon.com/dp/B0D98L5K44>

[2] Vuong, Q. H. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6/>